

过滤系统对实验室环境 幼龄南方鲎存活率的影响

团队成员：刘懿娴，刘礼维，潘萱颖，叶潼

指导老师：符巧玉师，黄翊宇师

学校名称：坤成中学

Kuen Cheng High School, Jln Syed Putra, Bukit Seputeh,

50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

摘要

近来，马来西亚南方鲎的数量持续减少，其原因主要为栖息地水质不佳之问题。水质是影响鲎存活率的主要环境因素，而了解与改善水质正是提高鲎存活率的关键。为了提高鲎存活率，并降低其死亡率，本组自制了过滤系统，设之为实验组，并另设一原有蛋白质分离器之系统，设之为控制组。2024年2月底至3月初，本组一共用了15天将装有自制过滤系统之水缸与装有蛋白质分离器之水缸进行水质与幼年南方鲎存活率之比较并将上述数据记录。本实验之实验组在实验结束时将死亡率维持在较低水平，同时在水质数据方面也较控制组稳定，故实验宗旨达成，自制过滤系统被证实有效。

关键词：鲎，存活率，自制过滤系统

Abstract

In recent years, the number of Malaysian *Tachypleus gigas* have been declining. The main reason for this phenomenon is the poor water quality of its habitats. Water quality is the main environmental factor that affects *T.gigas*' survival rate. Understanding and improving the water quality is important to increase the survival rate of *T.gigas*. In order to increase the survival rate and reduce the mortality rate of *T.gigas*, we designed a self-made filtration system and grouped it Experiment. To make a comparison, we set up another system with a protein skimmer and grouped it Control. At the end of February to early March 2024, we spent 15 days observing and comparing the water quality and survival rate of juvenile *T.gigas* of both systems, then recorded the data. The mortality rate of Experiment remains low and the water quality was better in Experiment compared to Control. This means that the objective of the experiment was achieved and the hypothesis was accepted, the self-made filtration system was proven effective.

Keywords: *T.gigas*, survival rate, self-made filtration system

1.前言

鲎，又称马蹄蟹，为海洋节肢动物。鲎由奥陶纪起已存在于地球，且其化石可追溯到4.75亿年前，故常被称为“活化石”。如今世界仅剩四种鲎，分别为分布在北美洲东岸至墨西哥湾的美洲鲎(*Limulus polyphemus*)、亚洲地区的中华鲎(*Tachypleus tridentatus*)、南方鲎(*Tachypleus gigas*)和圆尾鲎(*Carcinoscorpius rotundicauda*) (Zhu et al., 2020)。鲎的血液因铜离子之存在而会在曝露于空气时氧化成蓝色，并具有抗菌、抗肿瘤、抗病毒等生物活性，因此被用于生产医用检验试剂——鲎试剂 (Bao et al., 2020)。其中，在马来西亚较为常见的品种为南方鲎。由于污染、过度捕捞与其自然栖息地的丧失，本地的南方鲎数量也在持续减少 (Halim et al., 2021)。鲎数量的下降不仅为该物种本身拉响警钟，也对其所栖息的生态系统产生影响。导致这一下降的潜在因素之一是栖息地水质的问题。传统过滤系统在处理水环境中存在之多种污染物方面的不足凸显了创新方法的必要性，但目前多数学术研究皆专注于导致鲎数量减少之自然与人为因素与其血液之医学用途，因此并未有解决水质不适鲎生存之确切方法，故本组于2023年11月起开始自行设计并制作一套崭新的过滤系统。本组制作此

系统之目的为增加南方鲎之存活率并降低其受感染机率及死亡率，同时尽可能节省本组购买蛋白质分离器之开销。本组于 2024 年 2 月起用 15 天的时间将装有自制过滤系统之水缸与装有蛋白质分离器之水缸进行水质与南方鲎存活率之比较。两种系统皆使用同种水缸与一个氧气泵，且水量与水质大致相等。两者差别仅在于所使用之过滤系统种类，实验组使用之过滤系统为自制过滤系统，而对照组则使用传统过滤系统，即蛋白质分离器。本组假设自制过滤系统会降低本组南方鲎之死亡率，并增加其存活率。

2. 文献探讨

2.1 鲎重要性

鲎（目：剑尾亚目）在沿海生态系统中扮演着关键的生态角色，使它们成为近年来备受研究关注的对象（Mattei et al., 2022）。它们的卵对于候鸟在北美东海岸年度停歇期间是重要的食物来源（Bopp, 2021）。这些鸟类依赖富含能量的卵来为它们的长途飞行提供燃料，使马蹄蟹成为候鸟食物链中不可或缺的环节（Harlan et al., 2024; Kwan et al., 2020; Botton et al., 2022）。此外，马蹄蟹通过掘穴促进了沉积物通气和营养循环，充当生态系统工程师的角色（Allen et al., 2021）。它们的洞穴增强了沉积物的氧化，有助于各种底栖生物的生存，并影响整体沉积物组成（Deldicq et al., 2021）。另外，研究发现马蹄蟹通过捕食发挥了控制某些生物种群的作用，例如具入侵性的绿蟹（*Carcinus maenas*）（McMahan et al., 2018）。不啻这样，鲎在生物医学领域，尤其是生物医学研究和药物品质测试方面做出了重要贡献（Tinker-Kulberg et al., 2020）。它们的蓝色血液含有一种称为鲎阿米巴细胞溶解素（Limulus amoebocyte lysate, LAL）的独特化合物，用于检测药品和医疗器械中的细菌内毒素（Tinker-Kulberg et al., 2020; Laffoley et al., 2020）。来自鲎血的 LAL/TAL 检测方法用于确保静脉注射药物和疫苗的安全及质量（Gorman, 2020）。然而，生物医学行业对鲎进行 LAL/TAL 提取的依赖对该物种的生存构成了重大威胁（Botton et al., 2022; John et al., 2020）。因此，维护鲎种群对生物多样性至关重要（Shi et al., 2024）。同时，全面的研究工作十分重要，以探索替代方法和技术，从而减少对鲎的依赖，并在满足生物医学领域需求的同时确保它们得到保护（Bhattacharjee et al., 2023）。

2.2 鲎死因

鲎的死因是个受多种环环相扣的因素所影响的复杂现象。沿海开发和气候变化所引致的栖息地丧失是个重大的威胁（Botton et al., 2022）。海平面的上升以及温度和盐度的改变可干扰繁殖和蜕皮规律，使得鲎在捕食者和疾病面前变得更加脆弱（Botton et al., 2022）。人类活动，如生物医学界的过度捕捞以及混获，也导致鲎的直接死亡（Botton et al., 2022）。因此，了解并解决这些威胁对于鲎种群的保护至关重要。

2.3 水生生态系统中的过滤系统

水生生态系统中的传统过滤系统设计主要用于除去颗粒物和化学污染物。然而，这些系统无法有效应对威胁鲎生存的新兴污染物（Issac et al., 2021）。传统过滤系统的局限性强调了创新方法的必要性，以提供全面的水质管理。

2.4 过滤系统对水生动物的影响

虽然过滤系统在维护水质方面发挥着关键作用，但它们对水生动物，特别是鲎等无脊椎动物的影响尚未得到充分探究。对其他海洋生物的研究表明过滤系统可能对生态产生潜在的影响（Issac et al., 2021）。新型过滤技术的引入可能改变水中微生物和营养物质的成分，间接地影响鲎的食物来源和整体生态系统动力（Kwan et al., 2023）。

2.5 填补研究空白

尽管鲎的死亡和过滤系统所扮演的角色具有重要意义，现有文献对于新型过滤技术对鲎种群具体影响的研究仍存在明显的空白。大多数研究集中于导致鲎减少的笼统因素，对先进过滤系统的潜在益处或缺点缺乏了解。

2.6 本研究

本研究旨在通过探讨一套新型过滤系统对鲎死亡率的影响，填补这一研究空白。通过评估该技术在缓解已知威胁方面的效果，并了解其潜在的非预期后果，本研究力图对过滤系统在鲎及其生态系统保护上的作用提供一个细致入微的视角。

总括而言，所述的文献强调了鲎死因的复杂性、传统过滤系统的局限性，以及针对创新过滤技术对鲎种群的影响作出研究的必要性。

3.研究方法

3.1 实验前准备

3.1.1 系统组装

此研究使用了两个滤水系统。实验组使用了自制的过滤系统，控制组使用 DoPhin 牌 PS2012 型号蛋白质分离器。

自制过滤系统。所需制作材料为沙、滤网、塑料桶、塑料水管、水龙头、布、百洁布、大小石子、水缸及水泵。在塑料桶自底部算起 5cm 处凿和自顶部 4cm 处凿孔。分别接上 3mm 塑料水管及 3.5mm 水龙头。用密封带包裹水管，以确保连接紧固，避免漏水。先后装布，10 片百洁布和大小石子进桶，直到距离过滤塑料桶顶部 7cm 处。把过滤系统的塑料水管接入水缸。加 1 至 1.5cm 厚的沙。连接 Dophin P-150 型号水泵。另，用滤网装着水泵，以免水泵被沙堵塞而影响操作。用塑料片盖着水管通往盆的出口，以减缓水流，避免对鲎造成不良影响。

图 1 自制过滤系统设计图

组装控制组。根据说明书组装蛋白质分离器，置于盆壁。连接氧气泵。在蛋白质分离器动力头处放置透明小碗，以免鲎被吸附于此。

3.1.2 盐水调配

使用 16 个缸，准备 60.8 升自来水，每缸 3.8 升，静置三日以脱氯。近年研究表明，高于 0.03ppm 的氯浓度对水生生物有害，自来水的氯浓度一般在 4.0ppm 至 8.0ppm 范围内 (Kasper et al., 2022)。在盐溶液调配中，整理以下盐度公式，以精确获得调配 27ppt 盐水所需的海盐质量。

$$\text{盐度} = \frac{\text{溶解盐的质量}}{\text{水的体积}} \times 1000 \quad \text{从此公式整理，得}$$

$$\text{溶解盐的质量} = \frac{\text{盐度} \times \text{水的体积}}{1000}$$

其中，公式中溶解盐得质量以 kg 为单位，水的体积以 L 为单位，盐度以 ppt 为单位。测量过程中，使用电子秤测量盐的质量，单位为 g，精确至 2 个小数位。使用量筒测量水的体积，单位为 ml，准确至 10ml。算式如下。

$$\text{每缸水体积} = 3800\text{ml} = 3.8\text{L}$$

$$\text{每缸水所需盐度} = 27\text{ppt}$$

$$\text{溶解盐的质量} = \frac{\text{盐度} \times \text{水的体积}}{1000}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{27 \times 3.8}{1000} \\ &= 0.1026\text{kg} = 102.6\text{g} \end{aligned}$$

∴调配 3.8L 的 27ppt 盐水需要 102.6g 海盐。

两组各加入 30.4L 的 27ppt 盐水。

3.1.3 环境适应

放 3 只鲎入实验组，3 只鲎入对照组。鲎品种为南方鲎 (*Tachypleus gigas*)，取自柔佛州的鲎养殖场。让鲎适应系统 2 周供整体实验装置稳定后开始实验。

3.2 实验过程

3.2.1 实验设计

对照组装置为蛋白质分离器及氧气泵。实验组装置为自制过滤系统。两组各有 30.4L 的 27ppt 盐水及三只南方鲎。实验为期 15 日。水质指标为氨浓度，盐度和酸碱度。鲎存活率以观察和所摄食物质量为参照。每日早上测水质和观察，并拍下实验组与对照组照片。8a.m. 喂食以哈喇，3:30pm 捞出残余食物。

3.2.2 数据提取

利用 API 牌氨浓度试剂盒测水中氨浓度。将待测试水样加至试管 5ml 刻度线处。先后加入试剂一和试剂二各 8 滴。均匀摇晃。静置 5 分钟。将试管置于色卡上，观察并记录。利用 SERA 牌酸碱度试剂盒测水中酸碱度。将待测试水样加至试管 5ml 刻度线处。加入 4 滴试剂。均匀摇晃。将试管置于色卡上，在自然光下俯视观察并记录。利用 Warmtone 牌精准海水比重器盐度计测盐度。将待测试水样加至高于刻度线处，置于水平面。直视水平面并记录。利用电子秤测量实验前与实验后的食物质量，精确至 2 个小数位。计算食物质量差，即鲎所摄食物质量。

3.3 其它

正确处理死亡的鲎。把浮在水面上的亡鲎捞出，由于没有生物危害袋，本组将之消毒后，包起来，置入垃圾桶。

4. 研究分析与结果

4.1 过滤系统的设计

此段针对自制过滤系统所用的材料与用具作出分析。当污水通过棉布时，棉布有助于除去水中的污染物，悬浮物和虫卵。棉布的使用可带来经济、环保之效果。石子是过滤器的主体部分。当污水通过石子时，石子可把污染物和杂质卡在石子间的缝隙中，从而达到过滤作用。一层沙（约 1-1.5cm）作为幼龄鲎的栖息地，以贴近其天然栖息地。本实验使用细沙，以方便鲎钻洞，躲藏在沙中，这是鲎的其中一种习性。滤网具有结构性功能，支撑过滤系统的石子与布，让水管在缸内有个出口空间。选择使用缝隙 2mm 的网是为了使之尽其功能，在让水经此通过的同时，不让石子与布通过。水管的功能为作为水的通道。百洁布能起过滤的作用，其微小的缝隙能将石头无法过滤的残渣阻挡在百洁布上，使得过滤的效果更为显著。水泵可让盐水反地心引力地通过水管流到过滤器中，好让过滤系统顺利运作。组员们使用的泵以电力操作。电动水泵比起传统汽油机水泵，成本和维修费用较低，因此较为经济，且寿命较长，更可持续性。

4.2 研究结果 (见第 6 页表 1)

4.3 研究结果分析

4.3.1 氨浓度对鲎死亡率的影响

表 1 实验结果显示，控制组的氨浓度于实验第 1 天至第 5 天呈现上升趋势，第 6 天起开始呈现下降趋势。实验组在为期 15 天的实验期间氨浓度整体上呈现下降趋势。此结果表明，自制过滤系统降低盐水氨浓度的功能比控制组佳。控制组的氨浓度范围处于 0mg/L 至 1.0mg/L 内，氨浓度差为 1.0mg/L。实验组的氨浓度范围处于 0mg/L 至 0.50mg/L 内，氨浓度差为 0.50mg/L。此结果表明，自制过滤系统对维持氨浓度稳定性的效果比控制组佳。控制组第 5 天氨浓度飙高至 1.0mg/L，隔日死亡率从 0% 增加至 66.6%。而后，氨浓度呈现下降趋势，死亡率维持不变。实验组第 1 天氨浓度为

0.50mg/L，隔日死亡率从 0% 增加至 33.3%。而后，氨浓度呈现下降趋势，死亡率维持不变。此结果表明，氨浓度对鲎死亡率有所影响。氨浓度越高，鲎死亡率越高。近年研究表明，高氨浓度将扰乱渗透调节功能并损害呼吸功能，导致呼吸困难及死亡（Zawisza, 2024）。氨毒性可以引起全身应激、器官损伤和免疫功能受损，使得鲎更容易受感染和并发症影响（Hans et al., 2018）。

4.3.2 盐度对鲎死亡率的影响

表 1 实验结果显示，控制组盐度首 2 天维持在 29ppt。本组将水调至盐度 25ppt。第 3 天至第 11 天，总体上盐度呈现上升趋势，且在第 3 天飙高至 33ppt。本组将水调至盐度 28ppt。总体上盐度呈现上升趋势。实验组盐度第 1 天为 31ppt。本组将水调至 25ppt。而后，总体上盐度呈现上升趋势。此结果表明，整体上盐度随着实验天数上升。近年研究曾调查缸内环境中由水分蒸发所引起的盐度改变，显示了由蒸发现象引起的水分减少会导致水盐度的上升（Yu et al., 2021）。由此可见，水蒸发现象是水缸内盐度改变的关键。实验期间，对于盐度上涨趋势，控制组盐度每日平均上涨 1ppt。实验组盐度平均每日上涨 0.57ppt。此结果表明，自制过滤系统对维持盐度稳定性的效果比控制组佳。实验组第 1 天盐度为 31ppt，隔日死亡率从 0% 增加至 33.3%。此结果表明，盐度对鲎死亡率有所影响。适于鲎生存的最佳盐度范围为 25ppt 至 30ppt 内。过高的盐度可扰乱水生生物的渗透调节功能（Bal & Paital, 2021）。

4.3.3 酸碱度对鲎死亡率的影响

表 1 实验结果显示，控制组酸碱度范围处于 7.5 至 8.5 之间，众数为 8.0，酸碱度差为 1.0。实验组酸碱度范围处于 8.0 至 9.0 之间，众数为 8.0，酸碱度差为 1.0。此结果表明，自制过滤系统和控制组对维持酸碱度稳定性的效果相似。实验组第 1 天酸碱度为 9.0，隔日死亡率从 0% 增加至 33.3%。此结果表明，酸碱度对鲎死亡率有所影响。适于鲎生存的 pH 值介于 7.43 至 8.84（Ng et al., 2021）。近年研究表明了高 pH 值对海洋生物有害，可增高死亡率（Sampaio et al., 2019; Pedersen & Hansen, 2003; Zhao et al., 2017）。

4.3.4 综合性分析

本研究宗旨之一在于探讨自制过滤系统对南方鲎死亡率的影响。实验结果显示，控制组死亡率为 66.6%。实验组死亡率为 33.3%。此结果表明，自制过滤系统对提高鲎存活率的效果比控制组佳。本研究所测的水质指标为氨浓度，盐度和酸碱度。据上述两组中各水质指标的实验结果分析，可见总体上自制过滤系统对水质调节和维持水质稳定性的效果比控制组佳。水质调节和水质稳定性的维持对提高鲎生存率至关重要。这解释了两组在鲎死亡率上所得的实验结果。

本研究中鲎的死亡共发生两次。分别是控制组于第 5 天至第 6 天之间，鲎死亡率由 0% 增加至 66.6% 以及实验组于第 1 天至第 2 天之间，鲎死亡率由 0% 增加至 33.3%。控制组鲎死亡前夕，酸碱度和盐度皆达标，可见造成其死亡的水质原因在于远远过高的氨浓度。近年研究曾对所饲养的水生生物作出调查，发现 0.537mg/L 为能让之存活的氨浓度上限，并表明 0.6mg/L 起的氨浓度可导致水生生物死亡（Ghufron et al., 2020）。实验组鲎死亡的水质原因在于稍微过高的酸碱度加上仍处于耐受范围内但偏高的盐度和氨浓度。结合研究数据，可见实验组的鲎死因受多重水质指标影响。当中，近年研究表明，在特定的耐受范围内，盐度对水生生物的存活影响有限（Sampaio et al., 2019; Pedersen & Hansen, 2003; Zhao et al., 2017）。综合水质与死亡率推断鲎死因，在本研究的三项水质指标中，氨浓度对鲎的死亡扮演着最关键的角色。有鉴于自制过滤系统能有效降低氨浓度，维持水质稳定性，以至于提高鲎存活率，本实验宗旨实践。

5. 研究结论与建议

5.1 研究结论

研究的目的是通过探讨新型过滤系统对鲎死亡率的影响，以填补现有研究的空白。该过滤系统的设计和制造经过详细步骤，包括滤网孔径的调整、水管连接和沙的添加等。

从实验结果来看，新型过滤系统相对于传统的 DoPhin 牌 PS2012 型号蛋白质分离器，在多个指标包括氨浓度和盐度等方面表现更为优越，同时鲎的死亡率也相对较低。因此，可以认为研究的目标已经达到。关于研究的假设，实验结果与最初的假设相符，即新型过滤系统在较多指标上表现优越且鲎死亡率较低，那么假设应当被接受。

研究强调了当前过滤系统的局限性以及对创新技术进行研究的迫切性。结果表明，新型过滤系统在鲎及其生态系统的保护中发挥着关键作用。这种系统有望降低鲎死亡率，从而对生态平衡产生积极

4.2 研究结果

表 1 实验组和对照组中每日酸碱度(pH)、盐度(ppt)、氨浓度(ppm)、食物质量(g)和死亡率(%)的改变

实验天数	数据													
	控制组							实验组						
	酸碱度 (pH)	盐度 (ppt)	氨浓度 (ppm)	死亡率 (%)	食物质量 (g)			酸碱度 (pH)	盐度 (ppt)	氨浓度 (ppm)	死亡率 (%)	食物质量 (g)		
				实验前	实验后	差别						实验前	实验后	差别
第 1 天	8.3	29	0.25	0.00	0.21	0.19	0.02	9.0	31	0.50	0.00	0.28	0.25	0.03
第 2 天	8.0	29	0.25	0.00	0.21	0.13	0.08	8.0	25	0.50	33.3	0.19	0.12	0.07
第 3 天	8.0	25	0.25	0.00	0.18	0.15	0.03	8.0	25	0.25	33.3	0.14	N/A	N/A
第 4 天	8.0	26	0.50	0.00	0.34	0.26	0.08	8.0	23	0.25	33.3	0.24	0.23	0.01
第 5 天	8.0	25	1.00	0.00	0.30	0.25	0.05	8.0	25	0.25	33.3	0.43	0.38	0.05
第 6 天	7.5	28	0.25	66.6	0.66	0.63	0.03	8.5	26	0.25	33.3	0.52	0.47	0.05
第 7 天	7.5	29	0.25	66.6	0.22	0.20	0.02	8.0	26	0.00	33.3	0.27	0.24	0.03
第 8 天	8.0	30	0.25	66.6	0.28	0.28	0.00	8.0	28	0.00	33.3	0.57	0.53	0.04
第 9 天	8.0	30	0.25	66.6	0.07	0.07	0.00	8.0	27	0.25	33.3	0.25	0.22	0.03
第 10 天	8.0	30	0.00	66.6	0.24	N/A	N/A	8.0	27	0.25	33.3	0.40	0.37	0.03
第 11 天	8.0	33	0.25	66.6	0.29	0.18	0.11	8.5	28	0.25	33.3	0.37	0.30	0.07
第 12 天	8.0	28	0.25	66.6	0.30	0.28	0.02	8.5	28	0.25	33.3	0.50	0.07	0.42
第 13 天	8.0	30	0.00	66.6	0.28	0.23	0.05	8.0	29	0.00	33.3	0.35	0.30	0.05
第 14 天	8.0	31	0.00	66.6	0.36	0.33	0.03	8.0	30	0.00	33.3	0.57	0.50	0.07
第 15 天	8.0	30	0.00	66.6	0.08	0.08	0.00	8.5	29	0.00	33.3	0.46	0.31	0.15

*N/A 代表数据不存在

所摄食物质量 = (实验后食物质量 - 实验前食物质量) g

表 2 控制组和实验组鲨每日所摄食物质量计算

计算		
第 1 天: 控制组所摄食物质量 = (0.21 - 0.19)g = 0.02 g 实验组所摄食物质量 = (0.28 - 0.25)g = 0.03 g	第 2 天: 控制组所摄食物质量 = (0.21 - 0.13)g = 0.08 g 实验组所摄食物质量 = (0.19 - 0.12)g = 0.07 g	第 3 天: 控制组所摄食物质量 = (0.18 - 0.15)g = 0.03 g 实验组所摄食物质量 = (0.14 - N/A)g = N/A g
第 4 天: 控制组所摄食物质量 = (0.34 - 0.26)g = 0.08 g 实验组所摄食物质量 = (0.24 - 0.23)g = 0.01 g	第 5 天: 控制组所摄食物质量 = (0.30 - 0.25)g = 0.05 g 实验组所摄食物质量 = (0.43 - 0.38)g = 0.05 g	第 6 天: 控制组所摄食物质量 = (0.66 - 0.63)g = 0.03 g 实验组所摄食物质量 = (0.52 - 0.47)g = 0.05 g
第 7 天: 控制组所摄食物质量 = (0.22 - 0.20)g = 0.02 g 实验组所摄食物质量 = (0.27 - 0.24)g = 0.03 g	第 8 天: 控制组所摄食物质量 = (0.28 - 0.28)g = 0.00 g 实验组所摄食物质量 = (0.57 - 0.53)g = 0.04 g	第 9 天: 控制组所摄食物质量 = (0.07 - 0.07)g = 0.00 g 实验组所摄食物质量 = (0.25 - 0.22)g = 0.03 g
第 10 天: 控制组所摄食物质量 = (0.24 - N/A)g = N/A g 实验组所摄食物质量 = (0.40 - 0.37)g = 0.03 g	第 11 天: 控制组所摄食物质量 = (0.29 - 0.18)g = 0.11 g 实验组所摄食物质量 = (0.37 - 0.30)g = 0.07 g	第 12 天: 控制组所摄食物质量 = (0.30 - 0.28)g = 0.02 g 实验组所摄食物质量 = (0.50 - 0.07)g = 0.42 g*
第 13 天: 控制组所摄食物质量 = (0.28 - 0.23)g = 0.05 g 实验组所摄食物质量 = (0.35 - 0.30)g = 0.05 g	第 14 天: 控制组所摄食物质量 = (0.36 - 0.33)g = 0.03 g 实验组所摄食物质量 = (0.57 - 0.50)g = 0.07 g	第 15 天: 控制组所摄食物质量 = (0.08 - 0.08)g = 0 g 实验组所摄食物质量 = (0.46 - 0.31)g = 0.15 g

注: *较大块的哈喇被埋在沙中, 导致没能测量实际所摄食物质量。

影响。从实验结果，实验组长期以来总体的数据比对照组稳定，也比较符合蟹的生活习性。除了酸碱度，对照组的数据则比实验组的稳定，也更符合蟹在大自然的生活环境。

在未来的研究中，建议探索以下潜在方向：首先，进一步评估新型过滤系统在不同环境条件下的适用性和效果。其次，研究可以扩大范围，深入了解过滤系统对其他生态因素的潜在影响，以综合评估其可行性和生态安全性。然而，由于酸碱度的数据显示 protein skimmer 效果更佳，则表明两者各有优势。最后，还可以考虑对过滤系统的改进，以提高其效率和可持续性，并适应不同类型的水域环境。

总体而言，这项研究为新型过滤系统在蟹及其生态系统保护中的作用提供了有力的支持，并为未来的研究提供了有益的指导方向。

5.2 研究建议

目前为止，本组认为该实验有数项可以改善的地方。

一、盐度指数不稳定之问题

实验组与控制组之水溶盐指数由第 1 天起就持续地有起伏之现象。对于这点，本组认为于原始水位处画一条线并于缸内水分蒸发至一定程度时（约原有水分的 4 分之 3），套用盐度公式调配盐水并加入至缸内直到水位达到线的高度。由于仅有水分会由缸内蒸发，而盐并不会在室温下蒸发，因此本组推断该方法能够维持缸内的盐度稳定。

二、样本不足

实验组与控制组之缸的数量皆仅有一缸，不足以得出最准确之结果。对此，本组认为可透过复制实验组与控制组的缸来解决该问题。而数据的部分，则取各组所有缸的平均值，并计算其标准差以获取较为准确的实验数据。

三、实验设备不佳

本次实验之设备由于预算问题且拥有较为老旧之实验设备，因此本次实验未购置更多更先进的设备。对此，本组认为如果预算足够，则可以购置更好的实验设备，以增加该实验之可靠性，同时能用更好的设备来研究本次实验蟹死亡之原因。

四、实验时间不足

本次实验仅进行了 15 日，并不足以取得两组最准确之数据，本组建议可以将其增加至 30 日或更长的时间，才能观测到较为显著之变化并取得准确数据。

6. 引用格式与参考文献

- Allen, G. J. P., Wang, M. C., Tseng, Y. C., & Weihrauch, D. (2021). Effects of emersion on acid–base regulation, osmoregulation, and nitrogen physiology in the semi-terrestrial mangrove crab, *Helice formosensis*. *Journal of Comparative Physiology B*, 191, 455–468. <https://doi.org/10.1007/s00360-021-01354-0>
- Bal, A., & Paital, B. (2023). *Anthropization, Salinity and Oxidative Stress in Animals in the Coastal Zone*. <https://doi.org/10.3390/ecws-7-14228>
- Bal, A., Panda, F., Pati, S. G., Das, K., Agrawal, P. K., & Paital, B. (2021). Modulation of physiological oxidative stress and antioxidant status by abiotic factors especially salinity in aquatic organisms. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology*, 241, 108971. <https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2020.108971>
- Bhattacharjee, B., Biobuilderclub, A., Luck, A., Luck, A., Biobuilderclub, High School, B., & Bozeman. (2023). *Design Brief Saving horseshoe crabs: Developing a spray for detection of endotoxins using recombinant factor C and Factor B produced in a mammalian expression system* *. 8, 39–50. <https://biotreks.org/wp-content/uploads/2023/10/e202313.pdf>
- Bopp, J. J. (2021). *Population Dynamics, Movement Patterns, and Resource Use of American Horseshoe Crabs (Limulus polyphemus) Across Spatial and Temporal Scales* (Doctoral dissertation, State University of New York at Stony Brook). <https://www.proquest.com/openview/623208cc45bfff9918d292627c4e72941/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Botton, M. L., John, B. A., Carmichael, R. H., Mohamad, F., Bhadury, P., Zaldivar-Rae, J., Shin, P. K. S., Tanacredi, J. T., & Cheung, S. G. (2022). Horseshoe Crabs: “Living Fossils” Imperiled in the Anthropocene. *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, 715–726. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-821139-7.00103-3>

- Botton, M. L., Loveland, R. E., Munroe, D., Bushek, D., & Cooper, J. F. (2022). Identifying the major threats to American horseshoe crab populations, with emphasis on Delaware Bay. In *International Horseshoe Crab Conservation and Research Efforts: 2007-2020: Conservation of Horseshoe Crabs Species Globally* (pp. 315-344). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82315-3_18
- Deldicq, N., Langlet, D., Delaeter, C., Beaugrand, G., Seuront, L., & Bouchet, V. M. P. (2021). Effects of temperature on the behaviour and metabolism of an intertidal foraminifera and consequences for benthic ecosystem functioning. *Scientific Reports*, *11*(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83311-z>
- Ghufron, M., Rahardja, B. S., & Sari, L. A. (2020). The temporal variation of ammonia and nitrite content in extensive ponds with tilapia. <http://bioflux.com.ro/docs/2020.1328-1335.pdf>
- GORMAN, D. R. HORSESHOE CRABS AND THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY: CHALLENGES AND ALTERNATIVES. <https://web-archive.southampton.ac.uk/animalresearchnexus.org/sites/default/files/publications/other-files/Horseshoe%20crabs%20-%20Challenges%20and%20Alternatives%20-%20Project%20Report.pdf>
- Halim, A. S. A., Mohamad, F., Ahmad, F., Ismail, N., Chilek, T. Z. T., Ahmad, A. S., ... & Yusof, K. M. K. K. (2021). Possible predation on commercial bivalves by *Tachypleus gigas*: an assessment of horseshoe crab reintroduction in Setiu Lagoon of Terengganu, Malaysia. *Hydrobiologia*, *848*, 841-855. <https://doi.org/10.1007/s10750-020-04493-7>
- Hans, S., Quijada-Rodriguez, A. R., Allen, G. J. P., Onken, H., Treberg, J. R., & Weihrauch, D. (2018). Ammonia excretion and acid-base regulation in the American horseshoe crab, *Limulus polyphemus*. *Journal of Experimental Biology*. <https://doi.org/10.1242/jeb.151894>
- Harlan, W., Snape III, W., & Gaylord, S. (2024). PETITION TO LIST THE AMERICAN HORSESHOE CRAB UNDER THE US ENDANGERED SPECIES ACT AS AN ENDANGERED OR THREATENED SPECIES AND TO CONCURRENTLY DESIGNATE CRITICAL HABITAT. https://digitalcommons.wcl.american.edu/peel_faculty/35/
- Issac, M. N., & Kandasubramanian, B. (2021). Effect of microplastics in water and aquatic systems. *Environmental Science and Pollution Research*, *28*(16). <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13184-2>
- John, A., Shin, P. K. S., Botton, M. L., Gauvry, G., Cheung, S. G., & Laurie, K. (2020). Conservation of Asian horseshoe crabs on spotlight. *Biodiversity and Conservation*, *30*(1), 253–256. <https://doi.org/10.1007/s10531-020-02078-3>
- Junhua Zhu, Zhou Wu, Bingbin Feng, Shuaishuai Deng, Wenquan Zhen, Yongyan Liao, Xiaoyong Xie, Kit Yue Kwan. Global conservation of *Tachypleus tridentatus*: Present status and recommendations[J]. *Biodiv Sci*, 2020, 28(5): 621-629. DOI: 10.17520/biods.2019401 <https://doi.org/10.17520/biods.2019401>
- Kasper, S., Adeyemo, O. K., Becker, T., Scarfe, D., & Tepper, J. (2022). Aquatic Environment and Life Support Systems. *Fundamentals of aquatic veterinary medicine*. https://books.google.com.my/books?hl=en&lr=&id=9xZNEAAQBAJ&oi=fnd&pg=RA1-PA1&dq=Aquatic+Environment+and+Life+Support+Systems.+Fundamentals+of+aquatic+veterinary+medicine.&ots=iR5dq9Ma0C&sig=Q33cwRPxFgDxAmp493kGzSKe6G4&redir_esc=y#v=onepage&q=Aquatic%20Environment%20and%20Life%20Support%20Systems.%20Fundamentals%20of%20aquatic%20veterinary%20medicine.&f=false
- Kit Yue Kwan, Bopp, J., Huang, S., Chen, Q., Wang, C., Wang, X., Zhen, W., Zhu, J., & Huang, X. (2020). Ontogenetic resource use and trophic dynamics of endangered juvenile *Tachypleus tridentatus* among diversified nursery habitats in the northern Beibu Gulf, China. *Integrative Zoology*, *16*(6), 908–928. <https://doi.org/10.1111/1749-4877.12495>
- Laffoley, D., Baxter, J. M., Amon, D. J., Claudet, J., Hall-Spencer, J. M., Grorud-Colvert, K., Levin, L. A., Reid, P. C., Rogers, A. D., Taylor, M. L., Woodall, L. C., & Andersen, N. F. (2020). Evolving the narrative for protecting a rapidly changing ocean, post-COVID-19. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, *31*(6). <https://doi.org/10.1002/aqc.3512>
- Mattei, J. H., Botton, M. L., Seino, S., Quarto, A., Enright, J., Vanitha, J., ... & Tanacredi, J. T. (2022). Conservation and restoration of estuaries and coasts: Horseshoe crabs as flagship species. In *International Horseshoe Crab Conservation and Research*

- Efforts: 2007-2020: Conservation of Horseshoe Crabs Species Globally* (pp. 135-159). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82315-3_10
- McMahan, M., Bradt, G., Parks, M., Warner, R. (2018, June 6-7). "Fishery and market development to mitigate the impacts of an invasive species": PROCEEDINGS OF THE GREEN CRAB WORKING SUMMIT. https://www.manomet.org/wp-content/uploads/2019/01/Green-Crab-Summit-Proceedings_Final.pdf
- Pedersen, F., & Hansen, P. (2003). Effects of high pH on the growth and survival of six marine heterotrophic protists. *Marine Ecology Progress Series*, 260, 33–41. <https://doi.org/10.3354/meps260033>
- Sampaio, F. D. F., Silva-de-Assis, H. C., Bettim, F. L., Fávaro, L. F., & Freire, C. A. (2019). Water acidification causes death of marine ornamental fish (Perciformes: Pomacentridae) during transport: contributing to the conservation of wild populations. *Zoologia*, 36, 1–10. <https://doi.org/10.3897/zoologia.36.e25083>
- Shi, Y., Li, S., Li, Y., Jiang, L., Khan, F. U., Waiho, K., ... & Hu, M. (2024). Saving the overlooked mangrove horseshoe crabs-A perspective from enhancing mangrove ecosystem conservation. *Marine Environmental Research*, 193, 106282. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.106282>
- Tinker-Kulberg, R., Dellinger, A., Brady, T. E., Robertson, L., Goddard, M. K., Bowzer, J., ... & Dellinger, K. (2020). Effects of diet on the biochemical properties of *Limulus* amebocyte lysate from horseshoe crabs in an aquaculture setting. *Frontiers in Marine Science*, 7, 541604. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.541604>
- Yu, X., Xin, P., & Hong, L. (2021). Effect of evaporation on soil salinization caused by ocean surge inundation. *Journal of Hydrology*, 597, 126200. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126200>
- Zawisza, M., Chadzinska, M., Steinhagen, D., Rakus, K., & Adamek, M. (2024). Gill disorders in fish: Lessons from poxvirus infections. *Reviews in Aquaculture*, 16(1), 234-253. <https://doi.org/10.1111/raq.12835>
- Zhao, X., Shi, W., Han, Y., Liu, S., Guo, C., Fu, W., Chai, X., & Liu, G. (2017). Ocean acidification adversely influences metabolism, extracellular pH and calcification of an economically important marine bivalve, *Tegillarca granosa*. *Marine Environmental Research*, 125, 82–89. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2017.01.007>
- 吴民聪., 江博能., 黄元照., 吴曜如., & 陈志勇. (2021). 金門縣水產試驗所委託辦理計畫報告. <https://ws.kinmen.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzIzL3JlbGZpbGUvMC8zOTQ2NS9jZmU0MTY2OC0yNjdhLTQ1Y2MtYmQ3NS1mMmY1NTk0YmJhZjkucGRm&n=MTA55bm044CM6YeR6ZaA57ij5r2u6ZaT5bi256ia6bGf5peP576k6liH5qOy5Zyw55Kw5aKD6Kq%2F5p%2BIKOS4gCnjgI3miJDmnpzloLHlkYoucGRm>
- 钦州学院. (2023). 中国鲎幼体仿生生态养殖装置 (CN108925511A). <https://patentimages.storage.googleapis.com/70/f7/a1/628760e54fddf/CN108925511A.pdf>
- 鲍虞园, 叶国玲, & 颀晓勇. (2020). 中国鲎人工繁育及 1 龄稚鲎形态性状对体质量的影响. *PROGRESS IN FISHERY SCIENCES*. <https://doi.org/10.19663/j.issn2095-9869.20190515003>

7. 过程与合作说明

通过此次探究，本组组员掌握了科学探究中应抱持的严谨态度。例如，测水质时应尽量减少对鲎的干扰，以免外在因素影响实验结果的准确性。另，通过此次合作，本组组员培养了合作精神。例如，组员们集思广益，构思作品，合力组装，提升办事效率。